

A ARQUEOLOGIA SENSÍVEL EM RE-PERCURSOS

SENSITIVE ARCHEOLOGY IN RE-PERCURSOS

Michele Louise Schiocchet

UFPR, Brasil

micalou2@gmail.com

Resumo

Esta comunicação propõe a arqueologia sensível como processo de criação de obras artísticas de cunho cartográfico (Passos, Kastrup e Escóssia, 2009), que se apresentam como processo e como produto de práticas de pesquisa em arte. A argumentação se ancora na criação de um *audiotour* intitulado RE-PERCURSOS situando-o como um exemplo de pesquisa-intervenção (de cunho cartográfico e performativo) na qual não se separam as atividades de conhecer, perceber, experienciar, incidir e de construir paisagens.

Palavras-chave: arqueologia sensível, cartografia, performance.

Abstract

This paper proposes the term sensitive archaeology as a creative procedure related to arts-based research methods, associating it to the term cartography (Passos, Kastrup e Escóssia, 2009). Such concepts are explained through the creation process of an audiotour entitled RE-PERCURSOS, describing it as an example of a performative or cartographical research approach in which the activities of knowing, perceiving, experiencing, intervening and creating landscapes are not separated.

Keywords: sensitive archaeology, creative mapping, performance.

A partir de uma pesquisa intitulada RE-PERCURSOS que se desenvolve desde março de 2023, proponho a noção de arqueologia sensível como hipóteses de procedimento de criação em artes, tratando de dinâmicas hipertextuais entre arte e cidade. Os termos cartografia (Passos *et al.*, 2009) e performance são tratados como episteme, significando, portanto, não apenas o produto resultante de uma pesquisa em artes, mas também o modo de conduzir a pesquisa. Parte-se da premissa de que “toda pesquisa intervém sobre a realidade mais do que apenas a representa ou constata em

um discurso cioso das evidências” (Passos *et al.*, 2009, p. 20-1).

“O observador está sempre implicado no campo de observação, e a intervenção modifica o objeto (Princípio de Heisenberg)” (Passos *et al.*, 2009, p. 21). (...) Operar na transversalidade é considerar esse plano em que a realidade toda se comunica. A cartografia é o acompanhamento do traçado desse plano ou das linhas que o compõem (Passos *et al.*, 2009, p. 27).

A cartografia enquanto representação de um território também está implicada em escolhas sobre o que e como construir este mapa, sugerindo uma intrínseca relação entre experiência, percepção e representação. Vale lembrar que representar um formato geóide sobre uma superfície plana implica inevitavelmente em deformações. Iure Souza (2018, p.32) afirma que a representação na cartografia não é um espelho da natureza, mas, ao invés produtora da natureza. “O mapa produz e reafirma o espaço ao invés de unicamente descrevê-lo” (Souza, 2018, p. 32). Para David Harvey, também geógrafo, processos culturais estariam vinculados à manipulação da percepção do espaço-tempo e seus modos de representação (Harvey, 1993, p. 190-1). Sujeito, objeto e espaço estão em constante co-constituição;

mapas e espaços se co-produzem. Ao pensarem o mapa para além de binarismos como representação/prática, produtor/consumidor, mapa/espaço os autores caminham em direção a uma multiplicidade. Nessa concepção esses processos são inseparáveis e ocorrem simultaneamente, como numa performance: “mapas e mapeamentos são representações e práticas (leia-se: performances) simultaneamente. Nem são totalmente inscritos com significados como representações nem totalmente encenados como práticas” (Del Cassino Jr; Hanna, 2006, P. 3. *apud* Souza, 2018, p.34)

Antje Schlottmann e Judith Miggelbrink afirmam a partir da geografia visual que mais do que representar ou refletir um espaço, ou uma realidade, imagens são interfaces de sua constituição (Schlottmann e Miggelbrink, 2009, p. 8). Todo mapa faz um recorte temático. Toda representação é sempre uma escolha sobre o que mostrar e o que omitir. Ao afirmar que os mapas mentem o tempo todo Ana Paula do Val (online) enfatiza que a representação não é capaz de se propor como uma verdade sobre um território. Até porque, não partimos do pressuposto de que exista uma verdade a priori ou anterior à ação dos diversos agente do/no/ ao longo do espaço tempo. “Mais antigo que a escrita, ele expressa discursos e ideias que decidiram guerras, consolidaram estados nacionais e silenciaram povos e suas culturas. [...]”. (Fernandes, 2017). Mapas são instrumento de poder, são pontos de vista;

Conforme Brian Harley (1989), os mapas nunca serão neutros, mas terão discursos fundamentados por um ponto de vista. Compreender esta ausência de neutralidade nos mapas e sua funcionalidade enquanto instrumento de

poder é imprescindível para aquele que pretende se apropriar da linguagem cartográfica para revelar a Geografia de seu povo. Assim, além de observar com criticidade, também é necessário promover outros discursos cartográficos, e de encontro à isso está a promoção de metodologias participativas de mapeamento que sejam cada vez mais popularizadas com a profusão de técnicas para produção coletiva e criativa de cartografias (Fernandes, 2017)

Conclui-se que uma representação de um território é influenciada por quem a produz, por suas intenções, pressupostos e visão de mundo.

Neste ponto aliamos os dois sentidos de cartografia, o da abordagem metodológica e o da escrita do/no/ao longo do espaço-tempo a partir dos termos cartografia sensível e cartografia afetiva, para aproximar estas noções da pesquisa em arte e do que proponho como arqueologia sensível. O foco da pesquisa é, portanto, no modo de intervenção, propondo como “produto” da pesquisa, cartografias-convite.

RE-PERCURSOS, mais do que descrever lugares, convida o interlocutor a experimentar espacialidades a partir da premissa de estarmos sempre inseridos atuando nesta paisagem. Este tipo de pesquisa busca gerar ativadores ou disparadores de experiências espaciais, juntando na mesma operação conhecer, experienciar e produzir cartografias. Em *Estar vivo: Ensaio sobre movimento, conhecimento e descrição*, Ingold argumenta que;

se mover, conhecer e descrever não são operações separadas que se seguem umas às outras em série, mas facetas paralelas do mesmo processo – aquele da vida mesma. É movendo-nos que nos conhecemos, e é movendo-nos também que descrevemos. (Ingold, 2015, p. 13)

Esta abordagem conjuga ação e registro por meio de um itinerário de espacialidades habitadas nas quais espaço e sujeito se co-constituem em movimento. Conhecer não é apenas criar uma imagem mental de algo, passível de ser convertida em palavras. Conhecer também implica em dimensões tácitas e práticas da experiência espacial, estritamente relacionadas ao corpo e à percepção sensível.

Segundo Ana Paula do Val a cartografia afetiva parte da percepção de um sujeito (autor do mapa - cartógrafo) sobre o mundo que lhe circunda. Neste processo há uma reflexão “sobre seu lugar neste mapa que remete pensar sua representatividade identitária, de gênero, raça, etnia, seu conhecimento sobre seu espaço e redes” levando o indivíduo a questionar a produção do espaço público, seus acessos e modos de exclusão (do Val, p. online). A cartografia afetiva refere-se ao espaço vivido e não à representação (pretensamente neutra) deste espaço. Do Val menciona os termos mapas socioafetivos

e mapas sensitivos. O mapa afetivo nos aproxima do conceito de *sensescapes* (Schiocchet, 2024), na qual experimenta-se trabalhar com recortes perceptivos a partir dos sentidos humanos; “Os mapas afetivos são desenvolvidos a partir dos estímulos em fazer o observador atribuir qualidades à paisagem territorial pelas percepções sensoriais: visão, paladar, olfato, audição e propriocepção” (do Val, p. 14). Já os mapas socioafetivos parecem ser um desdobramento da atividade de deriva¹ com atenção aos sentidos, para tratar destes sentidos e sensações já elaborados, detalhando aspectos relativos aos vínculos afetivos com o território em questão.

Assim como sobre os mapas, sobre a superfície das cidades também são representados com mais frequência os interesses das classes que dispõem de recursos e de poder para decidir sobre as representações coletivas de uma cultura e/ ou território.

Podemos dizer que o espaço urbano, que hoje compreende espacialidades híbridas e territórios informacionais, é permeado por uma série de mediações distintas, que afetam a percepção e uso da cidade também em níveis tácitos ou explícitos, individuais ou coletivos. Muitas destas percepções partem da interação com o que chamamos de palimpsesto urbano. Este termo remete à reutilização de pergaminhos e papiros em períodos de escassez destes suportes. Apagavam-se textos que eram considerados menos relevantes para inscrever sobre as superfícies novos textos. Entretanto, o apagamento não se dava por completo, sendo posteriormente recuperados textos antigos a partir dos resquícios destas escrituras nas superfícies reutilizadas. A metáfora do palimpsesto é empregada no contexto das cidades sugerindo a sobreposição de inscrições e a persistência de rastros e resquícios do que foi apagado ou pelo tempo ou intencionalmente. O palimpsesto urbano apresenta fragmentos descontextualizados de um todo já inacessível, o que faz com que ele se torne “um enigma a ser decifrado, [...] uma imagem arquetípica para a leitura do mundo” (Pesavento, 2004, p. 26).

Esta acumulação de marcas de historicidade deixadas no tempo se amplia para além dos traços materiais ou de escrita, pois se estende ao plano das recordações, onde muitas lembranças jazem na esfera do inconsciente, podendo ser recuperadas, como bem aponta a psicanálise. Como refere Gérard Genette, citando De Quincey: o palimpsesto da memória é indestrutível, sendo sempre possível resgatar, pela evocação, experiências e sensações adormecidas. (Pesavento, 2004, p. 26-7)

O signo, ou rastro do palimpsesto costura-se hipertextualmente com os outros fios desta malha, formando percepções complexas. Quando caminhamos pela cidade, normalmente fundimos temporalidades compactando elementos em uma ou algumas

1 Em referência à técnica situacionista de deambulação urbana.

poucas camadas, sem questionar muito qual a relação de um rastro, signo ou marca nem com as circunstâncias de sua inscrição e nem com os gestos e movimentos que possam vir a gerar ou sugerir. Cada elemento de um palimpsesto pode ser percebido como forma cambiante e polissêmica que gera uma infinidade de sentidos e percepções diversas.

Nesta medida, a cidade, enquanto materialidade, é palimpsesto de formas, que remetem à imagem arcaica do tecido ou trama na qual se superpõem várias camadas, mais ou menos aparentes, se não invisíveis de todos. Igualmente, se as formas se alteram, transformadas pelo tempo que se assenhora do espaço, a função também muda de forma evidente. A Cidade é, sobretudo, exibição da marca do homem num universo mutável, e as sociabilidades antigas seguem lugar às novas. (...) É preciso ressuscitar o implícito e o invisível à superfície, desenterrando aquilo que não mais se vê: o sugerido, o intuído e pressuposto, o transformado, o desaparecido e o lacunar, o ausente (Pesavento, 2004, p. 27)

Há também camadas ou linhas de construção de sentidos para este palimpsesto que se orientam a partir da lógica do contexto de sua percepção/ experiência/ leitura².

Todas estas facetas da materialidade construída do passado, que se desdobra em sociabilidade e sensibilidade, se apresenta ao historiador de hoje como um palimpsesto, a embaralhar sinais e a confundir sentidos [...] o palimpsesto é, na verdade, um reservatório, uma matriz de outros textos e imagens que, superpostos e camuflados, se ocultam uns sobre os outros. (Pesavento, 2004, p. 28) [...] Se a cidade é, como unidade de espaço e tempo, um palimpsesto, ela é sedimentação da vida, o que equivale dizer, ela é acumulação de significados superpostos e cambiantes. Neste sentido, mais um elemento se acrescenta neste palimpsesto do urbano, se formos puxar o fio dos significados de um outro tempo. Se o que fez sentido um dia já não é mais significativo, há que se despojar ainda do critério da monumentabilidade ou do grande acontecimento ou personagem. O historiador que se dispõe a mergulhar no palimpsesto da cidade em busca dos seus sentidos mais arcaicos, precisa enfrentar o desafio da pequenez e da insignificância. Ver, no cotidiano, um elemento de novidade e encontrar, no banal, a possibilidade do extraordinário, eis a chave para poder chegar às camadas mais profundas do palimpsesto (Pesavento, 2004, p. 29)

Xavier sugere que a cidade é, portanto;

um artefato humano, (...) um bem tangível imóvel, de origem coletiva e em processo em constante transformação, que se dá por substituição de camadas que se refazem e se renovam. Por meio dessa substituição fica, ou deveria ficar, aquilo que tem uma marca relevante para a identidade coletiva ou individual, ou seja, tudo aquilo que tem um valor dentro da memória de um

2 Esta questão é muito explorada na cultura digital, como mostra por exemplo a ideia de enquadramento preventivo, que é uma técnica utilizada pela ultradireita para propor interpretações de notícias dentro de um recorte contextual já sugerido a priori. (Duenha e Schiocchet, 2023)

grupo. (Xavier, 2018, p. 18) (...) Assim, tudo que contribui para a formação da identidade cultural de uma sociedade pode ser compreendido como patrimônio. Dentro desse entendimento, podemos entender a paisagem como sendo um “processo de acumulação contínua no espaço e no tempo, uma sem ser totalizante, complexa, pois resulta sempre de uma mistura, um mosaico de tempos e objetos datados” (Safe, 2015, p. 28 *apud* Xavier, 2018, p. 19).

Neste processo podemos individualizar duas questões importantes: que textos são considerados sem relevância, e, portanto, que podem ser apagados e como os resquícios dos textos antigos podem interagir inter ou hiper-textualmente com as novas escritas que são feitas sobre esta superfície?

Leda Maria Martins³ menciona que nos processos coloniais houve a “construção de apagamentos” (Martins, 2024), fato que se torna explícito quando nos propomos a observar e a “escavar” as superfícies urbanas, observando monumentos, mobiliário urbano, artefatos culturais e as linhas que organizam o movimento das pessoas. Além do que se escolhe preservar, também podemos perceber o que se escolhe apagar.

Corroborando com esta perspectiva, André Lepecki traz o pensamento de Paul Carter no seu livro *The Lie of the Land*, a partir do que chamou de “política do chão”. O autor sugere que um dos princípios de composição sob os quais se funda a dança ocidental é o aplainamento ou neutralização do chão. Até que houvesse rupturas mais notadamente nos anos 60⁴, o processo de composição (em dança, neste caso), é de certo modo organizado já a partir de um apagamento, da criação de uma suposta neutralidade de corpo e de espaço. A proposta que Lepecki faz é trabalhar a partir do acidente. Recuperar voz do chão pela cicatriz;

Plano de composição sendo repensado pela dança contemporânea: desenvolver uma relação nova com o chão supostamente neutro da dança, propor uma arqueologia da violência que, mesmo repisada, faz tropeçar o dançarino apesar de todos os alisamentos. Esse tropeço não é acidente, nem defeito – é antes o sinal de um encontro aberto e relacional com a historicidade do chão onde se dança. Ou seja: pensar de que modo a dança contemporânea propõe planos de composição para uma política do chão. (Lepecki, 2013, p. 114)

Parte-se, portanto, de uma com-posição, de um re-conhecimento da superfície como espaço prene, da gestualidade como memória coletiva, tornando cada ato no espaço tempo, um dialogo com um arquivo de uma historia viva e coletiva que se desenha constantemente. Com-por, não é criar do nada, é reconhecer as superfícies e os

3 Em palestra proferida no dia 10 de julho de 2024 no MUPA, em Curitiba

4 Referências a Brian O’Doherty, à noção de site especificidade e a própria dança pós-moderna.

movimentos que com ela desenham.

Proponho, com isso, partir de um exercício de de-composição, de reconhecimento do espaço como entidade viva, pulsante. Entretanto, não se trata de descobrir uma verdade latente a ser desvelada, pois como já afirmamos, não acreditamos na neutralidade do pesquisador, mas sim na correspondência e na intra-ação (Barad, 2017). Com-por como fazer com. André Lepecki explica que;

Para Carter, a política do chão não é mais do que isto: um atentar agudo às particularidades físicas de todos os elementos de uma situação, sabendo que essas particularidades se coformatam num plano de composição entre corpo e chão chamado história. [...] como diferentes chãos sustentam diferentes danças transformando-as, mas também se transformando no processo. Nessa dialética infinita, uma corresponsabilidade coconstitutiva se estabelece entre danças e seus lugares; e entre lugares e suas danças. (Lepecki, 2012, p. 47)

Leda Maria Martins (2021) sugere que para além do que se sedimenta sob a forma escrita/ inscrita, os próprios corpos se constituem como arquivos que se conectam com a memória e a ancestralidade a partir de performances em um tempo espiralar. Deste modo, há um arquivo vivo e que só existe em movimento, no que é vivo. Recuperar esta conexão entre o movimento e a escrita é o que proponho como possibilidade de criação em arte, a partir da perspectiva da arqueologia sensível como um ato simultâneo de percepção de experiência e de inscrição de percursos que se inter-relacionam com a malha urbana, tratando-a como um agente da composição com o qual nos conectamos para construir paisagens. A arqueologia sensível busca ativar relações entre desenhos e gestos, escavar superfícies como forma de re-percorrer caminhos, buscando recompor ou criar percursos para espacialidades utópicas, oníricas, desejadas ou imaginadas.

RE-PERCURSOS é uma parceria entre um projeto de pesquisa de minha coordenação intitulado Performance como Pesquisa, da Universidade Federal do Paraná - Setor Litoral, um projeto de extensão coordenado por Milene Lopes Duenha, intitulado CPP - Implicações, da Universidade do Estado do Paraná - UNESPAR e o coletivo Mapas e Hipertextos. Participaram também do projeto Bruna Danyella Moraes Delfino Silva, Giorgio Gislou, Paloma Bianchi e Rafael Mesquita Neves, contando também com a colaboração pontual de uma série de outros profissionais das artes.

RE-PERCURSOS pode ser entendido como um *sensescape*, ou também como um *audiotour*, uma vez que o convite a se mover e a interagir com o espaço é feito através de faixas de áudio. Entretanto, não se isola um ou outro sentido humano neste projeto, muito menos pressupõem-se uma experiência contemplativa articulada a partir do que

poderia ser entendido como uma linguagem artística específica. Ao contrário, partimos de uma concepção de atmosfera e de paisagem corroborando com a perspectiva de Tim Ingold que sugere uma mútua correspondência entre diversos agentes com o sentido de “moldar a terra” (Ingold, 2015, p. 193). Humanos e não humanos não são uma representação plana, uma projeção em um mapa, que não inclui a dimensão tempo. Quem participa de RE-PERCURSO não é um espectador passivo de uma realidade completa e estática. É pelo contrário, agente e criador de paisagens.

Para participar do *tour*, a pessoa pode acessar o *website* do projeto⁵ estando na praça Santos Andrade e utilizando fones de ouvido. O participante pode escolher uma ou mais faixas de áudio para guiar seu percurso pela praça. Cada percurso é uma cartografia, construída a partir de uma arqueologia sensível, e propõe um modo de se mover e de perceber este local a partir de um recorte temático distinto. Parte-se desta compreensão de espaço público como um espaço de criação de paisagens a partir da ativação dos fios que vão sendo puxados na malha que constitui o palimpsesto urbano.

Tomei o termo “malha” de empréstimo da filosofia de Henri Lefebvre. Há algo em comum, Lefebvre (1991) nota, entre o modo como as palavras são inscritas numa página de texto e o modo como os movimentos e ritmos da atividade humana e não humana são registrados no espaço vivido. Mas isso apenas se pensarmos a escrita não como uma composição verbal, mas como uma malha de linhas – não como texto, mas como textura. “A atividade prática escreve na natureza”, nota ele, “com uma mão que rabisca” (Lefebvre, 1991, p. 117). Pense nas trilhas reticulares deixadas por pessoas e animais à medida que eles seguem sua vida na casa, vila e cidade. Capturado nesses múltiplos emaranhados, cada monumento ou prédio é mais “arqui-textural” que arquitetônico. Apesar de sua aparente permanência e solidez, eles também têm uma ecceidade que é sucessivamente experimentada nos panoramas, oclusões e transições que se desenrolam ao longo da miríade de caminhos tomados pelos habitantes, de um cômodo a outro, saindo e entrando de portas, no ritmo dos seus afazeres quotidianos.” (Ingold, 2012, p. 39-40)

O objetivo deste *tour* é puxar estes fios conectando a subjetividade do participante com o palimpsesto urbano, criando, através do movimento pelo espaço, percursos singulares que desestabilizem momentaneamente as inscrições deste palimpsesto gerando novos desenhos, sensíveis, imaginários ou utópicos.

A arqueologia sensível é um termo que proponho partindo da premissa de que não existe uma realidade do espaço a priori ou alheia ao ato de investigá-lo. Entende-se

5 www.micalou.org.

que a paisagem se constitui a partir desta malha na qual diferentes agentes ocorrem em correspondência (Ingold, 2013) ao longo de uma trajetória-linha no tempo, como explicita Santos (2022, p. 33), a propósito da terceira fase do trabalho de Ingold:

a vida não é vivida em locais, mas em caminhos ou linhas. Assim, o “modo de vida” tem que ser entendido literalmente, não como um corpo de tradição recebido, entregue de forma independente e antecipada à sua promulgação no mundo, mas como um processo criativo e improvisado de encontrar um caminho através, em um mundo de relações e processos que estão sempre se desenrolando.

Assim, a cartografia não busca um olhar externo que se sirva do campo para colher dados para criar conceitos (*in vitro*), mas o pesquisador atua performativamente (Haseman, 2015), investigando de que modo sua ação cria disparadores de experiências, buscando compor mais do que um retrato ou explicação, um conjunto de proposições capazes de (re)criar encontros com elementos que emergem na pesquisa.

Em julho de 2023 foram propostas as primeiras cinco rotas em áudio para o público em geral intituladas: *Paisagem*, *Perpendicular*, *Araucária*, *Vértebra* e *Quedas* e em setembro de 2024, em colaboração com a CASA⁶, foram propostos os desenhos iniciais de quatro novas rotas visando uma maior acessibilidade para o público com deficiência visual e com baixa visão, sendo feita uma mediação com o Instituto de Cegos do Paraná (IPC) no dia 25 de setembro de 2024⁷.

Dentre os disparadores para o desenvolvimento das cinco primeiras rotas citamos; uma placa quase escondida no canto da praça na qual está escrito “homenagem à Colônia Afrobrasileira de Curitiba”, sendo elencados 68 nomes de personalidades negras nem nenhuma contextualização ou explicação de quem seriam estas pessoas. Um monumento a Santos Dumont, intitulado *o aviador*, no qual figura uma estátua viril, bastante diferente da imagem do homenageado; fotografias antigas que retratam a passagem de um dirigível nazista pelo céu, relatos sobre a morte de um casal, fruto da queda de uma árvore monumento, plantada na ocasião da reurbanização da praça, pelo então presidente do estado durante as celebrações do primeiro centenário da independência, a desaparecimento de espécies nativas, a retificação, poluição e canalização de rios, a presença de símbolos nacionalistas e paranistas diluídos na paisagem, além de percepções do espaço que íamos criando a partir de nossas inúmeras derivas ao longo dos cinco meses de pesquisa *in loco*. A partir dessas derivas, íamos buscando formas de conhecer e ativar pelo movimento, diferentes camadas da praça. A cada novo modo de se colocar no espaço, possivelmente

6 <https://www.instagram.com/casaconsultoria/>

7 Estas rotas ainda não estão disponíveis online.

algum tipo de percepção diferente se desvelaria, como em um diálogo no qual a resposta depende muita da forma como a pergunta é feita.

As propostas dramatúrgicas foram testadas diversas vezes por convidados, para perceber conexões possíveis entre os elementos que se fixavam na proposta sonora e as possibilidades intertextuais que o corpo costurava com o que era vivo e móvel no espaço. O processo de criação de RE-PERCURSOS contou com as seguintes etapas; pesquisa bibliográfica, arqueologia sensível/ ativação de elementos do espaço através de proposições performativas, seleção e edição de material para o desenvolvimento de percursos temáticos, construção de dramaturgias “participativas” que possibilitassem uma intertextualidade dinâmica entre som (áudio gravado) e espaço vivo e mediações com grupos diversos com rodas de conversa sobre as experiências e a recepção da proposta.

Tenho usado o termo contra mediação por considerar que o espaço público já está mediado de uma infinidade de formas, de modo a que a percepção e uso da cidade tenda a leituras e interpretações que tomem como referência as estruturas embebidas na paisagem, como monumentos, mobiliário urbano etc. A contra-mediação poderia ser tanto um modo de fazer ver, desnaturalizando leituras automáticas do espaço, como também a possibilidade de imaginar, projetar e inscrever novas cartografias a partir dos deslocamentos sensíveis propiciados pela experiência artística. O ato de cartografar, em RE-PERCURSOS, consiste em re-percorrer caminhos, investigar composições do espaço urbano através de proposições que funcionam como uma cartografia-convite - com/de-compor. Tratamos a escrita do espaço como um processo de recuperação e reelaboração da memória destas espacialidades, tal qual sugere Tim Ingold a partir da pesquisa de Mary Carruthers sobre a escrita medieval. Segundo Carruthers;

a escrita era valorizada, acima de tudo, como um instrumento de memória. O seu propósito não era encerrar o passado provendo um relato completo e objetivo do que foi dito e feito, mas, em vez disso, de proporcionar caminhos pelos quais as vozes do passado pudessem ser recuperadas e trazidas de volta em contato imediato com a experiência presente, permitindo que os leitores se engajassem diretamente em um diálogo com eles e conectassem o que tinham a dizer com as circunstâncias das suas próprias vidas. (...) a escrita era lida não como um registro, mas como um meio de recuperação (Carruthers *apud* Ingold, 2015, p. 35)

Proponho o traçado de mapas como uma prática corporal de recuperação e de reelaboração da experiência do/no/ao longo do espaço. Ingold compara o

caminhar com a escrita a mão e o imprimir com o navegar. No primeiro caso, há uma relação experiencial e processual do corpo com o percurso e no segundo o território já estaria previamente cartografado em sua totalidade.

Essa distinção entre seguir por trilhas, ou andarilhar a pé, e uma navegação pré-planejada, é de significância crítica. (...) o navegador tem diante dele uma representação completa do território, na forma de um mapa cartográfico, sobre a qual ele pode traçar um percurso antes mesmo de partir. A jornada é, então, nada mais do que uma explicação do traçado planejado. O andarilho a pé que vasculha por trilhas, por contraste, segue um caminho no qual alguém viajou previamente na companhia de outros, ou nos passos deles, reconstruindo o itinerário conforme ele prossegue. Só ao alcançar o seu destino, neste caso, o viajante pode verdadeiramente dizer que encontrou o seu caminho. (...) os leitores da Antiguidade e da Idade Média eram andarilhos, e não navegadores. Eles não interpretavam a escrita na página como a especificação de um traçado, já composto e completo em si; mas, em vez disso, eles a viam como compreendendo um conjunto de placas, marcadores de direções ou alpondras que os permitiam encontrar o seu caminho dentro da paisagem da memória. (Ingold, 2015, p. 36)

Ao caminharmos pela cidade percebemos diversos elementos, como sons, imagens, cheiros e texturas, mas poucas vezes investigamos de forma mais demorada nossa relação com tudo isso. Muito dos elementos da cidade contém gestos implícitos, ou modos de uso que parecem intuitivos, naturais. Outros elementos marcam divisões, indicam percursos, ou celebram pontos de vista históricos. Através destas (im)pressões, podemos re-acesar às circunstâncias de sua implantação. Em outros casos o que fica é uma lacuna, um apagamento, a falta de um registro, algo que não encontrou materialidade no espaço. A arqueologia sensível puxa fios do palimpsesto urbano, a partir de rastros ou pistas, buscando conhecer trilhas que podem ter sido invisibilizadas, uma vez que muitas estruturas, ideias, conceitos e modos de vida se inscrevem por sobre outros em processos históricos. Linhas e marcas são re-interpretadas, sofrem intervenções físicas, ou se gastam, se apagam. Na cidade existem assimetrias, desequilíbrios; palcos e bastidores. Além de signos e de sentidos, também há um conjunto de materialidades e dinâmicas que constroem experiências na interface entre corpo e cidade para além da dimensão da linguagem. Poderíamos falar em conhecimento tácito ou incorporado (Scur e Garcia, 2015, p. 575).

Na deambulação pela cidade nos apropriamos dos elementos que percebemos associando-os aos nossos arquivos pessoais, que são influenciados por nosso corpo e nossa cultura, modificando estes registros em diferentes níveis. Registros e fragmentos da história presentes no espaço, por vezes emergem, sendo reafirmados ou questionados, e novas escritas surgem (efêmeras ou não), redesenhando o espaço, adicionando percepções e pontos de vista. A apropriação é um exercício criativo. E esse

exercício pode ser de imaginação, de construir mundos possíveis, considerando que o imaginário, principalmente quando compartilhado, não é menos real do que dados objetivos que possam ser comprovados ou conferidos. Esta afirmação claramente não pretende justificar o negacionismo corrente, mas indagar sobre a complexidade dos processos de construção coletiva de imaginários e de práticas sociais que incidem de forma objetiva na realidade.

Com o termo (im)pressões tento abarcar tanto os processos de produção de sentido, percepções e experiências do e no espaço, como também as marcas que se imprimem no espaço-tempo de forma intencional ou não e que acabam se tornando elemento constitutivo da paisagem. Assim como as corporalidades modificam e são modificadas pelas espacialidades, as superfícies urbanas também são entendidas como resultado e referência de práticas espaciais. Com isso proponho que as obras criadas não sejam retratos, mas mapas-convites que possibilitem e ao perceptor criar também paisagens ao viajar pelas cartografias propostas. A criação destes mapas-convites se fundamenta na relação entre escrita/desenho/cartografia e experiência, não sendo limitada a um aspecto representacional da paisagem, mas buscando expandir o palimpsesto urbano de modo a trazer também temporalidades, gestos, e percepções sensíveis ao projeto de escrita do espaço.

REFERÊNCIAS

BARAD, Karen. Performatividade Pós-humanista: para entender como a matéria chega à matéria.. **Revista Vazantes**, v. 1, p. 07–34., 2017. Disponível em: <http://www.periodicos.ufc.br/vazantes/article/view/20451>.

DO VAL, Ana Paula. Percursos metodológicos de um mapeamento na zona sul de São Paulo – brasil. <https://ceapg.fgv.br/>. Disponível em: https://ceapg.fgv.br/sites/ceapg.fgv.br/files/ana_paula_do_val_-_percursos_metodologicos_de_um_mapeamento_zs.pdf.

DO VAL, Ana paula. **programaitausocialunicef**. <https://programaitausocialunicef.cenpec.org.br>. Disponível em: <https://programaitausocialunicef.cenpec.org.br/noticia/cartografias-afetivas-mapas-em-movimento/#:~:text=A%20cartografia%20afetiva%20%C3%A9%20um,e%20redes%20e%20a%20questionar>.

DO VAL, Ana Paula. Cartografias afetivas. In: BORDAS, Marie A. B. (**Caderno Sesc_Videobrasil 09**: Geografias em movimento. São Paulo: Edições Sesc-SP e Associação Cultural Videobrasil, 2013. p. 125 - 133.

DUENHA, Milene L.; SCHIOCCHET, Michele Louise. Microscopicopolítica: atos performativos de invenção de realidades no projeto de extensão cpp–implicações. *In*: SIMÕES, Pierangela, *et al.* **Atividades de extensão desenvolvidas na UNESPAR**. Curitiba: Editorial Casa, 2023. P. 28-47. Disponível em: <https://proec.unespar.edu.br/menu-extensao/arquivos/volume-4-curitiba-ii.pdf>.

FERNANDES, Wellington de Oliveira. Guia Metodológico para Mapas Críticos e Participativos. **quebradamaps**, 2017. Disponível em: <https://quebradamaps.files.wordpress.com/2018/01/guiametodologicoa5-pronto1.pdf>.

HARVEY, David. **A Condição Pós-Moderna: Uma Pesquisa Sobre As Origens Da Mudança Cultural**. Sao Paulo: edições Loyola, 1993. Tradução de Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves Gonçalves. São Paulo: edições Loyola, 1993. Disponível em: [http://libcom.org/files/David %20Harvey%20-%20The%20Condition%20of %20](http://libcom.org/files/David%20Harvey%20-%20The%20Condition%20of%20).

HASEMAN, Brad. Manifesto pela pesquisa performativa. **Anais. Resumos do 5º Seminário de Pesquisas em Andamento PPGAC/USP**, 3.1., 2015.

INGOLD, Tim. **Estar vivo: Ensaio sobre movimento, conhecimento e descrição**. 1. ed. Petropolis: Editora Vozes , 2015. 392 p.

INGOLD, Tim. **Líneas: Una breve historia**. Barcelona: GEDISA EDITORIAL, 2015.

LEPECKI, André. Planos de composição: dança, política e movimento. *In*: RAPOSO, Paulo, *et al.* **A terra do não-lugar: diálogos entre antropologia e performance**. Florianópolis: Editora da UFSC, 2013. p. 111 - 121.

LEPECKI, André. Coreopolítica e coreopolícia.. **ILHA Revista de Antropologia**, Florianópolis, v. 13, n. N. 1, 2. , p. 41 - 60, 2012. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/ilha/article/view/2175-8034.2011v13n1-2p41/23932>. Acesso 14 de agosto de 2024.

PASSOS, Eduardo; KASTRUP , Virgínia ; ESCÓSSIA, Liliana da. **Pistas do Método da Cartografia: pesquisa-intervenção e produção de subjetividade**. V.1. Porto Alegre: Sulina, 2009.

MARTINS, Leda M. **Performances do tempo espiralar: poéticas do corpo-tela**. Rio de Janeiro: Cobogó, 2021.

MARTINS, Leda Maria. **Mesa de conversa “Poéticas do corpo, do tempo e da memória”**. Curitiba: Museu Paranaense (MUPA). 2024.

PESAVENTO, Sandra Jatahi. A cidade como palimpsesto. **Esboços**: Cidade e Memória, Florianópolis, v. 11, p. 25-30, 2004.

RODRIGUES, Luis Felipe Magalhães. **Palimpsesto urbano**. Dissertação de Mestrado (Arquitetura). São Paulo: Universidade de São Paulo., 2017.

RODRIGUES, Felipe da Silva. Palimpsestos como forma de reconstituição das paisagens urbanas. **Caderno Eletrônico de Ciências Sociais**, Vitória, v. 12, n. 1, p. pp. 144-172, 2024.

SCHLOTTMANN , Antje ; MIGGELBRINK , Judith. Visual geographies – an editorial.. **Social Geography**. - [s.l.] , v. 4, p. 1-11, 2009. Disponível em: <http://www.soc-geogr.net/4/1/2009/sg-4-1-2009.pdf>.

SANTOS, Mayara Regina Araujo dos. **Práticas alimentares e soberania alimentar em Terra Indígena Xavante**: desafios e perspectivas. Piracicaba : Dissertação de Mestrado (Ciências – Ecologia Aplicada) Universidade de São Paulo, 2022. DOI: <https://doi.org/10.11606/D.91.2022.tde-10022023-122723>. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/91/91131/tde-10022023-122723/> Acesso em 16 ago. 2024.

SCHIOCCHET, Michele Louise. SOCIAL SENSESCAPES? O ARQUIVO PERFORMATIVO COMO HIPÓTESE PARA UMA PESQUISA SITE-SPECIFIC. In.: **Anais do Simpósio Reflexões Cênicas Contemporâneas**, Campinas, 2024.

SCUR, Gabriela; GARCIA, Renato de Castro. Elementos para a análise das formas de geração e difusão de conhecimento em âmbito local e da importância da proximidade geográfica. **ENSAIOS FEE**, Porto Alegre, 36, n. 3, 2015.

SCHIOCCHET, Michele Louise. **Performance art como forma de resistência**: dos espaços alternativos de nova york à superidentificação. Florianópolis: Tese de Doutorado (Teatro). Universidade do Estado de Santa Catarina, 2015.

SOUZA, Iure S. **Cartografia e Performance**: entrecruzamentos corporais. 2018. Dissertação de Mestrado (Geografia). Universidade Federal do Espírito Santo. [S.l.]. 2018.

XAVIER, Tatiana Paiva. **Entre a preservação e o progresso**: o palimpsesto urbano na formação da paisagem de São João del Rei - MG. Dissertação de Mestrado (Pós-graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável - PAPCS), Escola de Arquitetura e Design da Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2018.

MICHELE LOUISE SCHIOCCHET

Bacharel em estudos teatrais, pela Universidade de Bologna e Leipzig Universität (ERASMUS). Mestre em “Prática Como Pesquisa” em Performance na Central School of Speech and Drama. Doutora em teatro pela UDESC (bolsista Fulbright no The Graduate Center - CUNY). É professora do curso de licenciatura em artes da Universidade Federal do Paraná (UFPR Litoral).